

**АЛГОРИТМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО ПЛАНА
ВРАЧЕЙ-СТОМАТОЛОГОВ-ОРТОПЕДОВ****Ахмедов А.А.****Марупова М.Х.****Абдувакилов Ж.У.****Жалалова Д.З.**

Самаркандский государственный медицинский университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7393311>

Аннотация. Оценка деятельности стоматологического ортопедического отделения предусматривает обоснование финансового плана, обобщающего техникоэкономический уровень развития МСО. Проектирование мероприятий по обеспечению баланса императивов качества стоматологической ортопедической помощи и её стоимости включает анализ выполнения финансового плана МСО. Проектирование научно обоснованного финансового плана тесно переплетается со стратегическим планированием, поскольку включает целенаправленную деятельность стоматологических ортопедических отделений МСО.

При разработке проекта финансового плана врачей-стоматологов- ортопедов необходимо учитывать фактические показатели, отражающие деятельность за предыдущий год (месяц).

Ключевые слова: кроме того, необходима информация о стоимости реставраций и зубных протезов в конкретном регионе, новых услугах (современных технологиях), внедряемых в деятельность в следующем году, при этом необходимо учесть один из трудоёмких разделов планирования - время, затрачиваемое на клинических этапах изготовления реставраций и зубных протезов.

**ALGORITHM FOR DESIGNING THE FINANCIAL PLAN OF DENTISTS-
ORTHOPEDISTS**

Abstract. The evaluation of the activities of the dental orthopedic department provides for the rationale for a financial plan that summarizes the technical and economic level of development of the MCO. Designing measures to ensure a balance between the imperatives of the quality of dental orthopedic care and its cost includes an analysis of the implementation of the financial plan of the MCO. The design of an evidence-based financial plan is closely intertwined with strategic planning, as it includes the purposeful activities of the dental orthopedic departments of the MCO.

When developing a draft financial plan for orthopedic dentists, it is necessary to take into account the actual indicators reflecting the activities for the previous year (month).

Keywords: in addition, information is needed on the cost of restorations and dentures in a particular region, new services (modern technologies) introduced into activities in the next year, while it is necessary to take into account one of the labor-intensive sections of planning - the time spent on the clinical stages of manufacturing restorations and dentures.

Универсальным измерителем количества труда, затраченного на выполнение той или иной работы, является рабочее время врача-стоматолога- ортопед. «Врачи-стоматологи медицинских организаций, учреждений (отделений, кабинетов) за исключением врачей-стоматологов хирургов и врачей челюстно-лицевых хирургов имеют

сокращенную 33-часовую рабочую неделю (приложение 2 к постановлению Правительства РФ от 14.02.2003г. № 101)», т.е. их рабочий день составляет 6,6 часа (396 мин.) при пятидневной рабочей неделе (33 : 5) и 5,5 часа при шестидневной (33 : 6). ООО «ДенталВей» работает по 6 дневной рабочей неделе.

При нормировании труда врачей амбулаторного приема обычно в расчетные нормы времени включается основная и вспомогательная деятельность, а затраты времени на служебные разговоры, конференции, совещания не входят в расчетные нормы.

В рабочем дне врача-стоматолога-ортопеда различают: основную и вспомогательную деятельность, а также личное необходимое время. Основная деятельность включает непосредственный процесс оказания лечебнопрофилактической, диагностической и реабилитационной помощи (оказание услуг). Вспомогательная деятельность включает служебные разговоры, оформление медицинской документации, интерпретацию функциональнодиагностических и рентгенологических исследований, выписку направлений, справок и другие работы, связанные с приемом больного

При расчете норм нагрузки (обслуживания) необходимо знание коэффициента использования рабочего времени должности. Величина этого коэффициента зависит от того, какие составляющие и в каком процентном соотношении включены в расчетные нормы времени.

Опыт нормирования труда, проведение фотохронометражных наблюдений показывают, что эти затраты составляют около 0,417 часа из 5,5 часа рабочего дня, следовательно коэффициент использования рабочего времени равен $0,924 < 5,5 \cdot 0,417^{\wedge}$.

I 5,5)

Годовой бюджет рабочего времени должности (Б) определяется по следующей формуле[89]:

$$B = m * q - n - z , \text{ где}$$

m - число часов в день, устанавливаемое путем деления недельной продолжительности рабочего времени на б;

q - число рабочих дней в году по 6 дневной рабочей неделе;

n - число часов сокращения рабочего времени в предпраздничные выходные дни в течение года;

z - число рабочих часов, приходящихся на отпускной период времени.

В 2017-2019 г.г. при 6 дневной рабочей неделе годовой бюджет рабочего времени составляет 271 рабочий день (за вычетом из 365 дней сокращенных на один час предпраздничных рабочих дней, выходных и нерабочих праздничных дней - 299 и минус 28 дней отпуска).

Нормы труда устанавливаются путем определения количества рабочего времени, необходимого для выполнения определенной работы, или объема работы, который должен быть выполнен в единицу времени. Методом хронометража нами рассчитано среднее время, затрачиваемое врачом- стоматологом-ортопедом на каждую услугу, оказываемую на клиническом этапе изготовления зубного протеза или реставрации (Таблица 15).

Результаты хронометража свидетельствуют, что наиболее трудоёмкими и длительными на клинических этапах является изготовление перекрывающих съёмных

протезов на балке (Cad/Cam) -546 мин. и бюгельных протезов, время на изготовление которых колеблется от 116 до 278 мин. Клинический этап изготовления коронок (по различным технологиям) в среднем составляет 2,3 часа. По данным хронометража Гришковой Н.О. трудозатраты врача- стоматолога-ортопеда идентичны для любых коронок и равны 2,3 часа.

Таблица 1

Время клинических этапов изготовления реставраций и зубных протезов

Наименование услуги, реставрации, протеза	Время мин.
Консультация	15
Комплексное обследование полости рта, заполнение добровольного согласия на обследование и лечение	30
Индивидуализация оттискового трансфера	16
Восковое моделирование 1 зуба (Wax Up)	24
Исследование на диагностических моделях челюстей	28
Восстановление зуба керамическим виниром (метод наложения или раскрашивания)	149
Вкладка культевая Co-Cr	53
Восстановление зуба керамической вкладкой по технологии E-max	90
Коронка платмассовая (провизорная)	52
Коронка из материала PMMA (Cad/Cam)	53
Коронка на основе диоксида циркония с нанесением керамики (Cad/Cam)	168
Коронка на основе диоксида циркония (Cad/Cam)	140
Коронка цельнолитая	139
Коронка металлокерамическая	142
Коронка по технологии E-max	137
Снятие и цементировка коронки	13
Восстановление культи зуба под протезирование при помощи стекловолоконного штифта	41
Съемный пластинчатый протез из акрила (гарнитура Ivoclar)	184
Бюгельный протез (гарнитура Ivoclar)	238
Бюгельный протез на замках (Bredent) гарнитура Ivoclar	278
Бюгельный протез из ацетала Dental-D (гарнитура Ivoclar)	226
Съемный протез из нейлона/акрифри (гарнитура Ivoclar)	183
Починка съемного протеза	30
Перебазировка съемного протеза	57
Абатмент индивидуальный	60
Провизорная (пластмассовая) коронка на имплантат	140

Коронка на имплантат на основе диоксида циркония (Cad/Cam)	156
Коронка на имплантат металлокерамическая (Cad/Cam)	149
Изготовление индивидуальной ложки для имплантата	50
Перекрывающий съемный протез на балке (Cad/Cam)	646

После проведения хронометража и установления времени оказания услуг, приступили к разработке проекта финансового плана стоматологического ортопедического отделения, при этом учитываются следующие показатели:

1. Число занятых должностей врачей-стоматологов-ортопедов.
2. Число рабочих дней в году: плановое, фактическое (за предыдущий год).
3. Число изготовления реставраций, зубных протезов, их структура по видам: плановое, фактическое (за предыдущий год).
4. Стоимость изготовления реставраций, зубных протезов на клинических и зуботехнических этапах, их структура по видам: плановое, фактическое (за предыдущий год).
5. Время изготовления реставраций, зубных протезов на клинических этапах, их структура по видам: плановое, фактическое (за предыдущий год).

В настоящем исследовании разработан алгоритм проектирования финансового плана врачей-стоматологов-ортопедов отделения:

1. Расчёт времени изготовления реставраций, зубных протезов на клинических этапах, их структура по видам.
2. Установление производственного времени в год всех врачей-стоматологов-ортопедов и каждого в частности. Этот показатель определяется с учетом числа занятых должностей врачей-стоматологов-ортопедов, рабочих дней в году, числа изготовленных реставраций, зубных протезов и времени затрачиваемого на их изготовление.
3. Сравнительный анализ планового и фактически отработанного времени (за предыдущий год) всех врачей-стоматологов-ортопедов и каждого в частности.
4. Расчёт планируемых финансовых поступлений за оказанные услуги (с учётом цен, сложившихся на рынке). Этот показатель определяется с учетом числа занятых должностей врачей-стоматологов-ортопедов, рабочих дней в году, числа оказанных услуг, изготовленных реставраций, зубных протезов и их стоимости.
5. Установление наиболее востребованных услуг (реставраций и зубных протезов).
6. Анализ и выявление причин отклонений от установленных показателей.
7. Разработка мероприятий по устранению негативных тенденций.

REFERENCES

1. Абаев, З.М. Совершенствование планово-нормативной базы работы стоматологических ортопедических отделений: автореф докт.мед.наук:14.00.21/ Абаев Зоинбек Мюратович. - М. -2005. - 47 с.
2. Абакаров, С.И. Функционирование и финансирование стоматологической службы - два взаимосвязанных механизма её существования в период рыночных отношений/ С.И. Абакаров, Г.С.Тумасян, В.М. Гринин, С Д.В.Сорокин и др. // Институт стоматологии. - 2011. - Т. 4, № 53. - С. 12-13.
3. Баршев, М.А. Современные CAD/CAM-технологии для стоматологии / М.А. Баршев, С.В. Михаськов// Стоматология. - 2011. - № 2. - С. 71-73.
4. Лебеденко, И.Ю. Ортопедическая стоматология: национальное руководство. / И.Ю. Лебеденко //Издательство:ГЭОТАР-МЕД, Россия. - 2016. - 824с.
5. Леонтьев, В.К. Административное и профессиональное управление стоматологией: ошибки, проблемы и решения/ В.К. Леонтьев, В.В. Садовский// Экономика и менеджмент в стоматологии. - 2005. - Т. 2 (16). - С. 2-3.
6. Леонтьев В.К. Административное и профессиональное управление в стоматологии (состояние и перспективы). / В.К. Леонтьев // Институт стоматологии. - 2019. - № 3. - С. 10-11.
7. Лоцилов, К.Е. Метод создания цифровых 3D-моделей зубов для стоматологического САД/САМ-комплекса / К.Е. Лоцилов, К.А.Сухоруков, В.В.Пирогов, И.В.Пирогов //14-я конференция «Фотометрия и ее метрологическое обеспечение». Тезисы докладов.- М.: ВНИИОФИ. - 2004. - С.131-133.
8. Ляско, В.И., Стратегическое планирование развития предприятия. Учебное пособие/ В.И.Ляско. - М.: «НТ Пресс».- 2013. - 288 с.
9. Маланчук, В.А. Оценка зубных рядов с точки зрения эстетики/ В.А. Маланчук, Т.И.Безик // Стоматология. — 2003. — №5. — С. 48-50.
10. Малов, И.Е. Основы послойного синтеза трехмерных объектов методом лазерной стереолитографии: Учебное пособие/И.Е. Малов, И.Н. Шиганов. - М.: Издательство МГТУ им. Н.Э.Баумана. - 2006. - 40 с.
11. Методика разработки норм времени и нагрузки медицинского персонала / М.А. Иванова, М.Н. Бантьева, - М. - 2013. - 28 с.
12. Митронин, А.В. Критерии оценки качества эстетической реставрации зуба/ А.В. Митронин, С.Ю.Гришин // Cathedra. — 2011. — №37. — С. 51-54.
13. Миш, К.Е. Ортопедическое лечение с опорой на дентальные имплантаты/К.Е. Миш. - М.: Медпресс-информ. - 2010. - 615 с.
14. Назарян, Р.Г. Сравнительная оценка эффективности ортопедического лечения мостовидными протезами из монолитного или облицованного диоксида циркония: дис. . . канд. мед.наук: 14.01.14. / Рузана Гагиковна Назарян. - М. - 2016.- 140 с.
15. Наумович, С.С. САД/САМ системы в стоматологии: современное состояние и перспективы развития/ С.С.Наумович, А.Н.Разоренов // Современная стоматология.- 2016. -№ 4 (65). - С.2-9.
16. Наумович, С.С. Цифровое моделирование бюгельных протезов: сб. научных трудов БГМУ в авангарде медицинской науки и практики / С.С. Наумович, А.Н. Разоренов. - Минск. - 2016. - С. 65-67.

17. Жалалова Д.З.ОКТ- ангиография при оценке сосудистого русла сетчатки и хориоидеи// Биология ва тиббиет муаммолари, (2021) № 6 (130),211-216
18. Жалалова Д.З. Классификационные критерии изменений сосудов сетчатки при артериальной гипертензии/ Международная научная конференция Университетская наука: взгляд в будущее, (2022) , Курск, 56-64
19. Жалалова, Д. З., Кадирова, А. М., & Хамракулов, С. Б. ИСХОДЫ ГЕРПЕТИЧЕСКИХ КЕРАТОУВЕИТОВ НА ФОНЕ ЛЕЧЕНИЯ ПРЕПАРАТОМ «ОФТАЛЬМОФЕРОН» В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИММУННОГО СТАТУСА ПАЦИЕНТОВ // МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД ПО ЗАБОЛЕВАНИЯМ ОРГАНОВ ГОЛОВЫ И ШЕИ, (2021). 103.
20. Жалалова, Д. З. Метод комбинированного лечения диабетической ретинопатии // Врач-аспирант, (2009). 37(10), 864-868.
21. Долиев, М. Н., Тулакова, Г. Э., Кадырова, А. М., Юсупов, З. А., & Жалалова, Д. З.
22. ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ СЕРОЗНОЙ ХОРИОРЕТИНОПАТИЕЙ // Вестник Башкирского государственного медицинского университета, (2016). (2), 64-66.
23. Жалалова, Д. З. Метод комбинированного лечения диабетической ретинопатии // Врач-аспирант, (2009). 37(10), 864-868.
24. Жалалова Д.З.Эндотелин -1 ва гомоцистеин даражасини артериал гипертензия фониди тўр пардв ўзгаришлари эндотелиал дисфункциянинг маркерлари сифатида текшириш // Биомедицина ва амалиёт журналы, (2021) том 6 №5, 203-210
25. Жалалова Д.З. Мультикомпонентный подход к диагностике изменений сетчатки при артериальной гипертензии // Биология ва тиббиет муаммолари, (2021) № 5 (130),205-211
26. Жалалова Д.З. ОКТ-ангиография в оценке ретинальной и хореоретинальной микроциркуляции у пациентов с неосложненной артериальной гипертензией /Международный офтальмологический конгресс IOC Uzbekistan, 2021 г, Ташкент,с 96
27. F. Shernazarov, D. Jalalova, A. Azimov, S. Azimova CAUSES, SYMPTOMS, APPEARANCE, TREATMENT OF VARICOSE VEINS // SAI. 2022. №D7. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/causes-symptoms-appearance-treatment-of-varicose-veins> (дата обращения: 19.11.2022).
28. F. Shernazarov, J. Tohirova, D. Jalalova TYPES OF HEMORRHAGIC DISEASES, CHANGES IN NEWBOENS, THEIR EARLY DIAGNOSIS // SAI. 2022. №D5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/types-of-hemorrhagic-diseases-changes-in-newboens-their-early-diagnosis> (дата обращения: 19.11.2022).
29. F. Shernazarov, J. Tohirova, D. Jalalova TYPES OF HEMORRHAGIC DISEASES, CHANGES IN NEWBOENS, THEIR EARLY DIAGNOSIS // SAI. 2022. №D5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/types-of-hemorrhagic-diseases-changes-in-newboens-their-early-diagnosis> (дата обращения: 29.10.2022).
30. Жалалова Д.З.ОКТ- ангиография при оценке сосудистого русла сетчатки и хориоидеи// Биология ва тиббиет муаммолари, (2021) № 6 (130),211-216
31. Жалалова Д.З. Классификационные критерии изменений сосудов сетчатки при артериальной гипертензии/ Международная научная конференция Университетская наука: взгляд в будущее, (2022) , Курск, 56-64